

MUSIQA MADANIYATI DARSLARIDA O'ZBEK XALQ QO'SHIQLARINI O'RGATISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI.

Xolmirzayeva Gulnoza Alijonovna, Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti musiqa madaniyati fani metodisti, Toshkent, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: bugungi kunda ta'lim tizimida yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash muhim masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, musiqa madaniyati darslari o'quvchilarning estetik didini shakllantirish, milliy merosga hurmat ruhini tarbiyalash hamda ma'naviy-axloqiy fazilatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbek xalq qo'shiqlari xalqimizning ko'p asrlik madaniy merosi, urf-odatlar, turmush tarzi va ma'naviy qadriyatlarini o'zida mujassam etgan bebaho san'at namunalari. Musiqa madaniyati darslarida o'zbek xalq qo'shiqlarini o'rgatish orqali o'quvchilarda milliy o'zlikni anglash, vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirish, musiqiy tafakkur va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish mumkin. Shu sababli xalq qo'shiqlarini o'qitish jarayonida pedagogik yondashuvlarni to'g'ri tanlash, zamonaviy metod va texnologiyalardan foydalanish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning maqsadi musiqa madaniyati darslarida o'zbek xalq qo'shiqlarini o'rgatishning pedagogik imkoniyatlarini aniqlash hamda o'quvchilarning musiqiy-estetik tarbiyasini rivojlantirishda ularning ahamiyatini ilmiy asosda yoritishdan iborat. Shuningdek, xalq qo'shiqlarini o'rgatish jarayonida samarali metod va usullarni aniqlash, o'quvchilarning ijodiy faoliyati va musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladigan pedagogik sharoitlarni tahlil qilish ham tadqiqotning asosiy vazifalaridan hisoblanadi.

METODLAR VA MATERIALLAR: tadqiqot jarayonida pedagogika, musiqa ta'limi va san'atshunoslik sohasidagi ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi. Shuningdek, kuzatish, taqqoslash, pedagogik tajriba, suhbat va tahlil metodlaridan foydalanildi. Material sifatida o'zbek xalq qo'shiqlari namunalari – marosim qo'shiqlari, mehnat qo'shiqlari, lirik qo'shiqlar hamda bolalar folkloriga oid qo'shiqlar o'rganildi. Ularni musiqa madaniyati darslarida qo'llash jarayoni tahlil qilinib, o'quvchilarning qiziqishi va musiqiy faoliyatiga ta'siri o'rganildi. Shuningdek, interfaol metodlar, jumladan, klaster, savol-javob, tinglab tahlil qilish, guruhlarda ishlash va ijodiy topshiriqlar berish usullari qo'llanildi. Bu metodlar o'quvchilarning dars jarayonidagi faolligini oshirish va xalq qo'shiqlarining mazmunini chuqurroq anglashga yordam beradi.

NATIJA VA MUHOKAMA: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, musiqa madaniyati darslarida o'zbek xalq qo'shiqlaridan foydalanish o'quvchilarning musiqiy idroki, estetik didi va milliy qadriyatlarga bo'lgan hurmatini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xalq qo'shiqlarini o'rganish jarayonida o'quvchilar nafaqat qo'shiq kuylashni o'rganadi, balki uning mazmuni, tarixi va tarbiyaviy ahamiyatini ham anglab yetadi. Bundan tashqari, xalq qo'shiqlarini o'rgatishda interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning darsdagi faolligini oshiradi,

ijodiy fikrlashini rivojlantiradi hamda jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi. O'quvchilar xalq qo'shiqlarini ijro etish jarayonida milliy madaniyatga nisbatan qiziqish va hurmatni yanada chuqur his etadilar.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, musiqa madaniyati darslarida o'zbek xalq qo'shiqlarini o'rgatish o'quvchilarning musiqiy-estetik tarbiyasini rivojlantirishda muhim pedagogik imkoniyatlarga ega. Xalq qo'shiqlari orqali o'quvchilarda milliy o'zlikni anglash, estetik didni shakllantirish va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish mumkin. Shu bois musiqa ta'limi jarayonida o'zbek xalq qo'shiqlaridan keng foydalanish, ularni zamonaviy pedagogik metodlar bilan uyg'unlashtirib o'qitish ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: musiqa madaniyati, o'zbek xalq qo'shiqlari, musiqiy tarbiya, estetik tarbiya, pedagogik imkoniyatlar, milliy qadriyatlar, interfaol metodlar, musiqa ta'limi.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ УЗБЕКСКИМ НАРОДНЫМ ПЕСНЯМ НА УРОКАХ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ.

Холмирзаева Гулноза Алижоновна, методист по предмету «Музыкальная культура» Национального института педагогического мастерства имени Абдуллы Авлони, Ташкент, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в настоящее время в системе образования одной из важных задач является воспитание молодого поколения в духе национальных ценностей. Особенно уроки музыкальной культуры играют важную роль в формировании эстетического вкуса учащихся, воспитании уважения к национальному наследию, а также в развитии их духовно-нравственных качеств. Узбекские народные песни являются бесценными образцами искусства, в которых отражены многовековое культурное наследие нашего народа, его традиции, образ жизни и духовные ценности. Обучение узбекским народным песням на уроках музыкальной культуры способствует формированию у учащихся национального самосознания, патриотических чувств, развитию музыкального мышления и творческих способностей. Поэтому правильный выбор педагогических подходов, использование современных методов и технологий в процессе обучения народным песням является одной из актуальных задач.

ЦЕЛЬ: целью данного исследования является выявление педагогических возможностей обучения узбекским народным песням на уроках музыкальной культуры, а также научное обоснование их значения в развитии музыкально-эстетического воспитания учащихся. Кроме того, одной из основных задач исследования является определение эффективных методов и приемов обучения народным песням, а также анализ педагогических условий, способствующих развитию творческой активности и музыкальных способностей учащихся.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ: в процессе исследования были проанализированы научные источники в области педагогики, музыкального образования и искусствоведения. Также были использованы методы наблюдения, сравнения, педагогического эксперимента, беседы и анализа. В качестве материала были изучены образцы узбекских народных песен — обрядовые песни, трудовые песни, лирические песни, а также песни, относящиеся к детскому фольклору. Был проанализирован процесс их применения на уроках музыкальной культуры и изучено влияние на интерес учащихся и их музыкальную деятельность. Кроме того, применялись интерактивные методы, такие как кластер, вопросно-ответная беседа, слушание и анализ, работа в группах и выполнение творческих заданий. Эти методы способствуют повышению активности учащихся на уроке и более глубокому пониманию содержания народных песен.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты исследования показали, что использование узбекских народных песен на уроках музыкальной культуры оказывает положительное влияние на развитие музыкального восприятия учащихся, их эстетического вкуса и уважения к национальным ценностям. В процессе изучения народных песен учащиеся не только учатся исполнять песни, но и осознают их содержание, историю и воспитательное значение. Кроме того, использование интерактивных методов при обучении народным песням повышает активность учащихся на уроке, развивает их творческое мышление и формирует навыки работы в коллективе. В процессе исполнения народных песен у учащихся усиливается интерес и уважение к национальной культуре.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, обучение узбекским народным песням на уроках музыкальной культуры обладает значительными педагогическими возможностями в развитии музыкально-эстетического воспитания учащихся. Через народные песни у учащихся формируется национальное самосознание, развивается эстетический вкус и творческие способности. Поэтому широкое использование узбекских народных песен в процессе музыкального образования и их преподавание с применением современных педагогических методов способствует повышению эффективности обучения.

Ключевые слова: музыкальная культура, узбекские народные песни, музыкальное воспитание, эстетическое воспитание, педагогические возможности, национальные ценности, интерактивные методы, музыкальное образование.

PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES OF TEACHING UZBEK FOLK SONGS IN MUSIC CULTURE CLASSES.

Kholmirezayeva Gulnoza Alijonovna, Methodologist of the subject “Music Culture”, Abdulla Avloniy National Institute of Pedagogical Mastery, Tashkent, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: today, one of the important tasks of the education system is to educate the younger generation in the spirit of national values. Music culture classes play a significant role in shaping students' aesthetic taste, fostering respect for national heritage, and developing their spiritual and moral qualities. Uzbek folk songs are invaluable examples of art that reflect the centuries-old cultural heritage of our people, their traditions, lifestyle, and spiritual values. Teaching Uzbek folk songs in music culture classes helps develop students' national identity, patriotic feelings, musical thinking, and creative abilities. Therefore, selecting appropriate pedagogical approaches and using modern methods and technologies in teaching folk songs is one of the important and actual issues in education.

AIM: the purpose of this research is to identify the pedagogical opportunities of teaching Uzbek folk songs in music culture classes and to scientifically highlight their importance in developing students' musical and aesthetic education. In addition, the study aims to determine effective teaching methods and techniques for teaching folk songs and to analyze pedagogical conditions that contribute to the development of students' creative activity and musical abilities.

METHODS AND MATERIALS: during the research process, scientific literature in the fields of pedagogy, music education, and art studies was analyzed. Methods such as observation, comparison, pedagogical experiment, interviews, and analysis were used. As research materials, examples of Uzbek folk songs were studied, including ritual songs, labor songs, lyrical songs, and songs related to children's folklore. The process of applying them in music culture classes was analyzed, and their influence on students' interest and musical activity was studied. In addition, interactive methods such as clustering, question-and-answer sessions, listening and analysis, group work, and creative tasks were applied. These methods help increase students' activity during the lesson and enable a deeper understanding of the content of folk songs.

RESULTS AND DISCUSSION: the results of the study showed that the use of Uzbek folk songs in music culture classes has a positive impact on students' musical perception, aesthetic taste, and respect for national values. While learning folk songs, students not only learn to sing them but also understand their content, history, and educational significance. Moreover, the use of interactive methods in teaching folk songs increases students' engagement in the classroom, develops their creative thinking, and forms teamwork skills. Through performing folk songs, students develop a deeper interest in and respect for national culture.

CONCLUSION: in conclusion, teaching Uzbek folk songs in music culture classes has significant pedagogical potential in developing students' musical and aesthetic education. Folk songs help foster national identity, shape aesthetic taste, and develop creative abilities among students. Therefore, the wide use of Uzbek folk songs in music education and their teaching through modern pedagogical methods contribute to increasing the effectiveness of the educational process.

Keywords: music culture, Uzbek folk songs, music education, aesthetic education, pedagogical opportunities, national values, interactive methods, music teaching.

Bugungi globallashuv sharoitida yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, ularning ma'naviy dunyosini boyitish va estetik didini shakllantirish ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitiladigan musiqa madaniyati fanining mazmuni o'quvchilarda milliy musiqa merosiga hurmat, san'atga qiziqish hamda badiiy-estetik tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu jihatdan qaralganda, o'zbek xalq qo'shiqlari asrlar davomida xalqning turmush tarzi, ruhiy kechinmalari, orzu-intilishlari va ma'naviy qadriyatlarini o'zida mujassam etgan bebaho madaniy meros sifatida alohida pedagogik ahamiyat kasb etadi.

O'zbek xalq qo'shiqlari nafaqat badiiy-estetik qiymati bilan, balki o'quvchilarning musiqiy idroki, tinglash madaniyati, ijrochilik ko'nikmalari hamda milliy o'zlikni anglash jarayonini shakllantirishdagi imkoniyatlari bilan ham ahamiyatlidir. Musiqa madaniyati darslarida xalq qo'shiqlarini o'rgatish jarayoni o'quvchilarning musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning emotsional-estetik dunyosini boyitish hamda milliy an'analarga hurmat tuyg'ularini shakllantirishda samarali pedagogik vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, xalq qo'shiqlari orqali o'quvchilar xalq og'zaki ijodi, milliy urf-odatlar va tarixiy an'analar bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Musiqa madaniyati darslarida o'zbek xalq qo'shiqlarini o'rgatish o'quvchilarning nafaqat ijrochilik malakalarini, balki musiqiy tafakkuri va estetik dunyoqarashini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Bu jarayonda o'qituvchi tomonidan qo'llaniladigan pedagogik yondashuvlar, interfaol metodlar va innovatsion texnologiyalar muhim rol o'ynaydi. Xalq qo'shiqlarini o'rgatishda musiqiy tahlil, tinglash, ijro etish, sahnalashtirish hamda ijodiy topshiriqlar kabi metodlarning uyg'unligi o'quvchilarning dars jarayonidagi faolligini oshiradi va ularning musiqaga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi. O'zbek xalq qo'shiqlarini o'rgatishning pedagogik imkoniyatlarini ilmiy-nazariy jihatdan o'rganish va amaliy jihatdan asoslash dolzarb pedagogik masalalardan biri hisoblanadi.

Mazkur masalani o'rganish orqali o'quvchilarning musiqiy madaniyatini shakllantirish, ularni milliy musiqa merosiga hurmat ruhida tarbiyalash hamda musiqa ta'limi samaradorligini oshirishning muhim pedagogik yo'nalishlarini aniqlash mumkin bo'ladi. Musiqa madaniyati darslarida o'zbek xalq qo'shiqlarini o'rgatish masalasi zamonaviy pedagogika nuqtayi nazaridan faqatgina bir musiqiy asarni kuylatish yoki uning matnini yod oldirish bilan cheklanmaydi. Bu jarayon, avvalo, o'quvchi shaxsini ma'naviy-estetik jihatdan kamol toptirish, uning milliy o'zligini anglashiga ko'maklashish, musiqiy idroki va badiiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiluvchi murakkab pedagogik faoliyatdir. Shu bois mazkur masalani muhokama qilishda o'zbek xalq qo'shiqlarining tarbiyaviy, ta'limiy va rivojlantiruvchi imkoniyatlarini o'zaro uyg'unlikda ko'rib chiqish zarur bo'ladi. Avvalo, o'zbek xalq qo'shiqlari xalqning tarixiy xotirasi, turmush tarzi, dunyoqarashi, ruhiy kechinmalari va

ma'naviy qadriyatlarini o'zida mujassam etgan nodir badiiy hodisa hisoblanadi. Har bir xalq qo'shig'i zamirida xalqning ma'lum bir hayotiy tajribasi, orzu-umidlari, dardi, quvonchi, mehnati, urf-odati va estetik qarashlari mujassam bo'ladi. Shu jihatdan qaralganda, xalq qo'shiqlari musiqa madaniyati darslarida o'quvchilarga nafaqat musiqiy bilim berish, balki ularni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning ham samarali vositasidir. O'quvchi xalq qo'shig'ini o'rganar ekan, u bir vaqtning o'zida xalq hayoti, uning kechinmalari va ma'naviy olami bilan ham tanishadi. Bu esa ta'lim mazmunining tarbiyaviy yo'nalishini kuchaytiradi.

Mazkur jarayonda xalq qo'shiqlarining pedagogik imkoniyatlari, eng avvalo, o'quvchilarda estetik didni shakllantirishda namoyon bo'ladi. Bugungi axborot oqimi kuchaygan, ommaviy madaniyat unsurlari keng tarqalgan davrda yosh avlodning musiqiy didini to'g'ri yo'naltirish muhim masalalardan biridir. O'zbek xalq qo'shiqlari o'zining ohangdorligi, mazmunan teranligi, badiiy soddaligi va samimiyligi bilan o'quvchi qalbiga bevosita ta'sir etadi. Ayniqsa, lirik, mavsumiy, marosim va mehnat qo'shiqlari o'quvchilarda go'zallikni his etish, musiqiy obrazni anglash, ohang va matn uyg'unligini tushunish kabi estetik sifatlarni rivojlantiradi. Natijada o'quvchi musiqa asarini faqat eshituvchi emas, balki uni his qiluvchi, mazmunini anglovchi va baholay oluvchi subyekt sifatida shakllanadi. Xalq qo'shiqlarini o'qitishning yana bir muhim pedagogik imkoniyati o'quvchilarning musiqiy idroki va ijrochilik ko'nikmalarini rivojlantirish bilan bog'liqdir. Musiqa madaniyati darslarida xalq qo'shiqlarini tinglash, tahlil qilish va ijro etish o'quvchining eshitish sezgisi, ritmni his etishi, intonatsion aniqligi, nafasni to'g'ri taqsimlashi, talaffuz va ifoda vositalaridan o'rinli foydalanish malakalarini takomillashtiradi. Xususan, xalq qo'shiqlarining melodik tuzilishi, diapazon jihatidan qulayligi, takrorlanuvchi ohang birliklari va obrazli matni maktab yoshidagi bolalar uchun ularni qabul qilish va ijro etishni osonlashtiradi. Bu esa o'qituvchiga murakkab vokal mashqlarni oddiy va tushunarli shaklda tashkil etish imkonini beradi.

Muhokama jarayonida alohida ta'kidlash lozimki, o'zbek xalq qo'shiqlarini o'rgatish o'quvchilarda milliy identifikatsiyani shakllantirishda ham muhim vosita hisoblanadi. Milliy o'zlikni anglash shaxs rivojining asosiy omillaridan biri bo'lib, u avvalo o'z xalqining tili, adabiyoti, san'ati, urf-odati va musiqiy merosini bilish orqali qaror topadi. Musiqa madaniyati darslarida xalq qo'shiqlaridan foydalanish orqali o'quvchi o'z xalqining ma'naviy ildizlariga yaqinlashadi, o'zini shu madaniyatning davomi sifatida his qila boshlaydi. Ayniqsa, dars jarayonida qo'shiqning kelib chiqish tarixi, yaratilish muhiti, xalq hayotidagi o'rni va badiiy g'oyasi tushuntirilsa, bu ta'sir yanada kuchayadi. Bunday yondashuv ta'limni faktik ma'lumot berish darajasidan ma'naviy-mazmuniy o'zlashtirish darajasiga olib chiqadi. Shuningdek, o'zbek xalq qo'shiqlari dars jarayonida fanlararo integratsiyani ta'minlash uchun ham qulay didaktik material bo'la oladi. Masalan, qo'shiq matni orqali ona tili va adabiyot bilan, uning yaratilish tarixi orqali tarix va madaniyatshunoslik bilan, undagi obraz va an'analar orqali tarbiya va ma'naviyat asoslari bilan uzviy bog'lanish hosil qilish mumkin. Bu esa o'quvchilarning bilimni yaxlit holda qabul qilishiga yordam beradi. Natijada qo'shiq faqat musiqiy material emas, balki ko'p qirrali pedagogik resursga aylanadi. Ayniqsa, zamonaviy ta'limda integrativ yondashuv muhim ahamiyat kasb etayotgan bir

sharoitda xalq qo'shiqlarini shu yo'sinda o'qitish dars samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

O'qitish metodikasi nuqtayi nazaridan qaraganda, xalq qo'shiqlarini samarali o'rgatish o'qituvchidan puxta metodik tayyorgarlikni talab qiladi. Bunda qo'shiq tanlash mezonlari muhim ahamiyatga ega: asarning yosh xususiyatiga mosligi, matnining tushunariligi, melodik tuzilishining qulayligi, tarbiyaviy yo'nalishi va milliy-badiiy qiymati hisobga olinishi lozim. Agar tanlangan qo'shiq o'quvchining yoshiga, qiziqishiga va ijro imkoniyatlariga mos bo'lsa, o'quv jarayoni tabiiy ravishda samarali kechadi. Aksincha, murakkab diapazonli, mazmunan og'ir yoki hissiy jihatdan bolalar dunyoqarashiga yot bo'lgan qo'shiqlar o'quvchilarda qiziqishning susayishiga olib kelishi mumkin. Dars jarayonida interfaol metodlardan foydalanish xalq qo'shiqlarini o'rgatish samaradorligini yanada oshiradi. Tinglab tahlil qilish, savol-javob, guruhlarda ishlash, obrazli taqqoslash, sahnalashtirish, rolli ijro, musiqiy viktorinalar va ijodiy topshiriqlar orqali o'quvchilar darsning faol ishtirokchisiga aylanadi. Xususan, qo'shiqni faqat yodlash emas, balki uning mazmunini mustaqil sharhlash, obrazini ifodalash, ritmik tuzilishini anglash va unga nisbatan shaxsiy munosabat bildirish o'quvchining refleksiv va ijodiy tafakkurini rivojlantiradi. Shu ma'noda, xalq qo'shiqlarini o'qitish reproduktiv yondashuvdan produktiv va kreativ yondashuvga o'tishni taqozo etadi.

Yana bir muhim jihat shundaki, xalq qo'shiqlari bolalarning emotsional dunyosiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Musiqa, ayniqsa, xalqona samimiyatga ega bo'lgan qo'shiqlar o'quvchi qalbida hamdardlik, mehr, hurmat, sog'inch, shukronalik, hayrat kabi insoniy kechinmalarni uyg'otadi. Bu esa ta'limning faqat intellektual emas, balki hissiy-tarbiyaviy komponentini ham boyitadi. Musiqa madaniyati darslarida bunday hissiy tajribani yaratish o'quvchilarning darsga ichki motivatsiyasini oshiradi, ularni san'atga yaqinlashtiradi hamda ijobiy psixologik muhitni ta'minlaydi. Ayniqsa, jamoa bo'lib kuylash jarayonida hamjihatlik, bir-birini eshitish, umumiy ritm va ohangga moslashish kabi ijtimoiy ko'nikmalar ham shakllanadi.

Biroq xalq qo'shiqlarini o'qitish jarayonida ayrim muammolar ham uchrashi mumkin. Jumladan, ayrim o'qituvchilarning xalq musiqasi bo'yicha metodik tayyorgarligi yetarli emasligi, darslik va o'quv qo'llanmalarda xalq qo'shiqlari namunalarning cheklanganligi, zamonaviy o'quvchilarning ommaviy musiqaga kuchli qiziqishi kabi omillar mazkur yo'nalish samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli xalq qo'shiqlarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish, o'qituvchilarning milliy musiqiy meros bo'yicha kasbiy kompetentligini oshirish, yangi avlod o'quv-metodik materiallarini yaratish dolzarb vazifalardan biri sifatida maydonga chiqadi. Musiqa madaniyati darslarida o'zbek xalq qo'shiqlarini o'rgatish keng qamrovli pedagogik imkoniyatlarga ega. U o'quvchilarning musiqiy bilimi va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish bilan birga, ularni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalaydi, estetik didini shakllantiradi, ijodiy tafakkurini boyitadi va ma'naviy kamolotiga xizmat qiladi. Shu sababli xalq qo'shiqlarini ta'lim jarayoniga chuqur, tizimli va metodik asoslangan holda kiritish musiqa ta'limi samaradorligini oshirishning muhim

shartlaridan biri sifatida baholanishi lozim. Musiqa madaniyati darslarida o'zbek xalq qo'shiqlarini o'rgatish masalasi musiqa pedagogikasi, etnomusiqashunoslik va estetik tarbiya yo'nalishlarida olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda muhim o'rin egallaydi. O'zbek xalq musiqasi va uning pedagogik ahamiyati masalalari bir qator mahalliy olimlar tomonidan chuqur tadqiq etilgan. Jumladan, I. Rajabov, T. G'aniyev, O. Matyoqubov¹, A. Jabborov, M. Karamatov², R. Abdullayev kabi musiqashunos olimlar o'zbek xalq musiqasining tarixiy shakllanishi, janr xususiyatlari hamda uning milliy madaniyat rivojidagi o'rnini ilmiy jihatdan asoslab berganlar. Xususan, O. Matyoqubov va M. Karamatov tadqiqotlarida o'zbek xalq qo'shiqlarining melodik tuzilishi, poetik mazmuni va xalq hayoti bilan uzviy bog'liqligi tahlil qilinib, ularning milliy musiqa tafakkurini shakllantirishdagi ahamiyati alohida ta'kidlanadi. Bu ilmiy qarashlar musiqa madaniyati darslarida xalq qo'shiqlaridan samarali foydalanish uchun nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Musiqa pedagogikasi yo'nalishida olib borilgan tadqiqotlar ham mazkur mavzuni yoritishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, R. Abdullayev³, B. Nasirov, Sh. Yormatov⁴ kabi olimlarning ilmiy ishlarida umumiy o'rta ta'lim maktablarida musiqa madaniyati fanini o'qitish metodikasi, o'quvchilarda musiqiy madaniyatni shakllantirish, milliy musiqa merosidan foydalanishning didaktik asoslari batafsil yoritilgan. Bu tadqiqotlarda xalq qo'shiqlarini o'rgatish jarayonida o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olish, dars jarayonida interfaol metodlardan foydalanish hamda musiqiy faoliyatning turli shakllarini uyg'unlashtirish zarurligi ta'kidlanadi.

MDH davlatlari olimlari tomonidan ham musiqa ta'limi va xalq musiqasini o'qitish masalalari keng o'rganilgan. Jumladan, D. Kabalevskiy⁵, N. Vetlugina, L. Dmitriyeva, E. Abdullin kabi pedagog va metodistlarning ilmiy ishlari musiqa ta'limi nazariyasi va metodikasining rivojlanishida muhim o'rin tutadi. D. Kabalevskiy o'zining musiqa ta'limi konsepsiyasida maktab musiqa ta'limining asosiy vazifasi o'quvchilarda musiqani anglash, his qilish va estetik idrok etish qobiliyatini rivojlantirishdan iborat ekanligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, xalq musiqa namunalari bolalar uchun eng tabiiy va tushunarli musiqiy material hisoblanadi. N. Vetlugina⁶ va L. Dmitriyeva⁷ tadqiqotlarida esa bolalarda musiqiy qobiliyatlarni rivojlantirish, musiqiy idrok va ijodiy faoliyatni shakllantirish masalalari yoritilgan. Ularning ilmiy ishlari xalq qo'shiqlarini o'rganish jarayonida o'quvchilarning emotsional-estetik tajribasini boyitish, jamoa bo'lib kuylash orqali ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish mumkinligini ko'rsatadi.

¹ Matyoqubov O. O'zbek xalq musiqasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2004. – 256 b.

² Karamatov M., Rajabov I. O'zbek xalq musiqa merosi. – Toshkent: Fan, 1987. – 214 b.

³ Abdullayev R. Musiqa o'qitish metodikasi. – Toshkent: Musiqa, 2010. – 192 b.

⁴ Yormatov Sh. Umumta'lim maktablarida musiqa madaniyati fanini o'qitish metodikasi. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2012. – 180 b.

⁵ Kabalevskiy D. B. Vospitanie uma i serdtsa. – Moskva: Prosveshchenie, 1984. – 192 s.

⁶ Vetlugina N. A. Teoriya i metodika muzykalnogo vospitaniya detey. – Moskva: Prosveshchenie, 1988. – 270 s.

⁷ Dmitriyeva L. G., Chernovanenko N. M. Metodika muzykalnogo vospitaniya v shkole. – Moskva: Akademiya, 2000. – 240 s.

Xorijiy tadqiqotchilar ham musiqa ta'limida milliy musiqiy merosdan foydalanish masalasiga katta e'tibor qaratganlar. Masalan, Z. Kodaly⁸ va C. Orff⁹ tomonidan ishlab chiqilgan pedagogik tizimlarda xalq musiqasi namunalaridan foydalanish bolalarning musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirishning eng samarali vositalaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Kodaly metodikasida xalq qo'shiqlari bolalarning musiqiy eshituvini, ritmik sezgirligini va vokal ko'nikmalarini rivojlantirishda asosiy didaktik material sifatida qo'llaniladi. Bu tajribalar milliy musiqa merosiga tayangan holda musiqa ta'limini tashkil etishning xalqaro miqyosdagi samarali namunalari sifatida baholanadi.

Musiqa madaniyati darslarida o'zbek xalq qo'shiqlarini o'rgatish o'quvchilarning musiqiy madaniyatini shakllantirish, estetik didini rivojlantirish hamda milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashda muhim pedagogik ahamiyatga ega. Tadqiqot jarayonida xalq qo'shiqlari nafaqat badiiy-estetik qiymati bilan, balki o'quvchilarning musiqiy idroki, ijrochilik ko'nikmalari, emotsional dunyosi va ijodiy tafakkurini rivojlantirishdagi imkoniyatlari bilan ham muhim ta'limiy vosita ekanligi aniqlandi. Xalq qo'shiqlarining mazmunan sodda, ohang jihatidan ravon va xalq hayoti bilan chambarchas bog'liqligi ularni o'quv jarayonida samarali didaktik material sifatida qo'llash imkonini beradi. Shuningdek, musiqa madaniyati darslarida xalq qo'shiqlaridan foydalanish o'quvchilarning milliy o'zlikni anglashiga, xalqning tarixiy-madaniy merosiga hurmat bilan qarashiga hamda ma'naviy dunyosining boyishiga xizmat qiladi. Dars jarayonida xalq qo'shiqlarini tinglash, tahlil qilish va jamoa bo'lib ijro etish o'quvchilarda musiqiy eshituv, ritmni his etish, vokal malakalarini rivojlantirish bilan birga, hamkorlikda ishlash, musiqiy obrazni anglash va estetik baholash ko'nikmalarini ham shakllantiradi. Musiqa madaniyati darslarida o'zbek xalq qo'shiqlarini o'rgatish o'quvchilarning musiqiy savodxonligini rivojlantirish, estetik dunyoqarashini kengaytirish hamda milliy madaniy merosni yosh avlod ongiga singdirishning samarali pedagogik vositalaridan biri hisoblanadi. Shu bois musiqa ta'limi jarayonida xalq qo'shiqlaridan tizimli va metodik jihatdan asoslangan holda foydalanish ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning ma'naviy-estetik kamolotini ta'minlashning muhim omili sifatida e'tirof etiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Matyoqubov O. O'zbek xalq musiqasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2004. – 256 b.
2. Karamatov M., Rajabov I. O'zbek xalq musiqa merosi. – Toshkent: Fan, 1987. – 214 b.
3. Abdullayev R. Musiqa o'qitish metodikasi. – Toshkent: Musiqa, 2010. – 192 b.
4. Yormatov Sh. Umumta'lim maktablarida musiqa madaniyati fanini o'qitish metodikasi. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2012. – 180 b.
5. Kabalevskiy D. B. Vospitanie uma i serdtsa. – Moskva: Prosveshchenie, 1984. – 192 s.

⁸ Kodaly Z. Selected Writings. – London: Boosey & Hawkes, 1974. – 210 p.

⁹ Orff C. The Schulwerk: Music for Children. – London: Schott Music, 1978. – 256 p.

6. Vetlugina N. A. Teoriya i metodika muzykalnogo vospitaniya detey. – Moskva: Prosveshchenie, 1988. – 270 s.
7. Dmitriyeva L. G., Chernovanenko N. M. Metodika muzykalnogo vospitaniya v shkole. – Moskva: Akademiya, 2000. – 240 s.
8. Kodaly Z. Selected Writings. – London: Boosey & Hawkes, 1974. – 210 p.
9. Orff C. The Schulwerk: Music for Children. – London: Schott Music, 1978. – 256 p.